

RESPONSABILIDAD CRIMINAL DESDE LA PROBLEMÁTICA DE LA FIGURA “ALIC”

(actio libera in causa)

Irene Sánchez Bernal¹

Fecha de publicación: 01/10/2014

SUMARIO: Consideraciones previas: el comportamiento humano. Fundamentos jurídicos. Bibliografía.

RESUMEN:

Resulta relevante y de actual interés en el derecho penal profundizar en la problemática de la denominada “actio libera in causa”; pues, su aplicación exime de responsabilidad criminal al procesado/a, según los casos. Más aún con la proliferación imparable del consumo de sustancias tóxicas, estupefacientes y alcohol que se viene dando entre los jóvenes de nuestra sociedad, que experimentan cualquier “sensación” sin racionalizar los posibles efectos y consecuencias de los mismos. Debido a que la *actio libera in causa* no es una figura fácil de empacar, es por lo que no es habitual en los Juzgados de nuestro país.

PALABRAS CLAVE: *Actio libera in causa, eximente completa o incompleta, atenuante, derecho penal, responsabilidad criminal, inimputabilidad, drogas, alcohol, trastorno mental transitorio.*

CONSIDERACIONES PREVIAS: EL COMPORTAMIENTO HUMANO:

¹ Abogada. España.

El concepto de comportamiento humano ha sido uno de los elementos nucleares, por no decir la base, que engloba el sistema de derecho penal que ha despertado mayores polémicas en la evolución de esta Ciencia.

La problemática de qué se entiende o qué engloba el concepto de -El Comportamiento Humano- han dependido en gran medida las distintas teorías del delito.

Pues, en suma, La Teoría General del Delito se ocupa de las características comunes que debe tener cualquier hecho para ser considerado como una infracción penal, a fin de elaborar un concepto general y pretender la regulación de conductas humanas.

Sin embargo, todo dependerá de la importancia que otorguemos al concepto de comportamiento humano en la citada teoría. Para determinar esa importancia, es preciso analizar someramente la evolución de la acción: la teoría de los ALIC no se entendería si no se delimitan expresamente los supuestos en los que se constata la ausencia o no de un comportamiento humano ya que en un primer momento, a efectos de la acción, la voluntad humana era considerada un simple impulso que producía un resultado. Los componentes intelectivos y volitivos, es decir, el dolo, se analizaría posteriormente, al llegar a la culpabilidad. Esto es lo que se conoce como *Causalismo Naturista*, moderno creado por **Liszt y Beling**.

Luego, esta concepción de acción iría evolucionando sin abandonar por completo lo manifestado por los anteriores causalistas, si bien fue **Mezger** el representante más importante de esta corriente, con quien se introduce por primera vez en el estudio del derecho penal el concepto de Comportamiento Humano, que comprende tanto acción como omisión, consideradas como manifestaciones externas de la voluntad. Entendiendo la voluntad como un simple impulso o deseo de causar un resultado exterior. Sin embargo, se excluye de este esquema de acción, *el contenido de la voluntad*, es decir, la intención del sujeto a la hora de llevar a cabo el hecho, que por otro lado, tan relevante resulta a la hora de analizar un supuesto penal en el que pudiese concurrir la figura que es objeto de este escrito: ALIC.

Pues, según esta teoría causalista que no tiene en cuenta la finalidad del comportamiento del sujeto, que no tiene en cuenta el fin previo que ha movido al sujeto a realizar el comportamiento, la responsabilidad penal del sujeto en este ejemplo sería irrelevante en ambos casos: **¿cree que debería ser así?**

Ejemplo:

a) el patinador toma la curva con tanta fuerza que no puede dominar el movimiento de su propio cuerpo. Por ello, choca con un viandante. En el momento del impacto hablamos de que el sujeto carece de acción, pero

b) y si esa falta de acción fue provocada por una acción precedente, en la que le sujeto libremente se expuso a perder el propio control a fin de lesionar o matar al viandante...

Con los causalistas, ambas conductas serían tratadas penalmente de la misma manera, sin pasar a estudiar un escalón más de la pirámide de la responsabilidad penal, pues se entiende que no hay acción.

Sin embargo, esta teoría no se mantiene en el tiempo y es **Welzel**, con quien el contenido de la voluntad (chocar con el viandante para lesionar o matarlo) adquiere un papel relevante en el concepto de acción. (*Finalismo*)

Este autor determinó que no se puede hablar de acción humana si no existe una voluntad. Las acciones humanas persiguen un fin, son acciones finales y para distinguirlas hay que recurrir a la finalidad ya que solo ésta puede dar contenido y sentido al proceso causal. Y por tanto, no dotar de igual valor los dos puntos del ejemplo precedentemente anunciado, dado que el hombre cuando actúa, siempre lo hace por algo. Lo característico del ser humano es su capacidad de prever y dirigir sus actos conforme a esa previsión. El análisis de la acción no es un mero devenir causal, sino que supone una dirección del hombre de esas causas y efectos.

Consecuentemente, la acción, en todo caso, ha de ser humana, ha de ser voluntaria y no habrá acción cuando la conducta carezca de tales características.

Es evidente que ALIC es una figura importantísima a tener en cuenta en la acción, pues existen algunos supuestos en los que se constata la ausencia de un comportamiento humano, que no alcanzan la categoría de comportamientos humanos voluntarios como son los estados de inconsciencia, movimientos reflejos y la fuerza irresistible.

A modo de ejemplo de cada unos de ellos respectivamente son supuestos de a).- hipnotismo, sueño o embriaguez letárgica; b).- movimientos instintivos o crisis epiléptica y c).- fuerza irresistible es aquella que necesariamente ha de ser externa, provenir de un tercero que prive al sujeto totalmente de su voluntad, por ejemplo que aten a la silla al responsable del trazado de las vías del tren y no pueda evitar un choque de los trenes.

La peculiaridad que presentan estos estados de inconsciencia radica en la posible aplicación de la figura jurídica que nos compete: ALIC. Y que

va más allá de lo explicado hasta ahora, que ha sido una somera introducción a lo que el comportamiento humano significa para poder seguir haciendo un análisis de la responsabilidad criminal.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

En atención a lo expuesto, el punto de partida para la teoría del delito será que la acción, descrita anteriormente, encuadre en un tipo penal concreto. En otros términos, el tipo determinará lo que es o no relevante para el Ordenamiento Jurídico-penal. La única delimitación previa al mismo será, tal y como se ha expuesto que la conducta esté dispuesta finalmente, que sea humana.

Tal es así, que todo delito incluye tres partes o categorías: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.

La antijuricidad consiste en la conducta prohibida por el Derecho penal y la tipicidad es simplemente la adecuación de ese comportamiento a la descripción que se hace del mismo en la parte especial del C.P.

Por lo tanto, nuestro derecho penal exige que toda conducta que pueda ser subsumible en la figura jurídica Alic debe ser estudiado como una parte de la Culpabilidad, resolviendo así el problema del momento en que debe medirse la imputabilidad cuando el sujeto se ha colocado voluntariamente (sea de forma dolosa o por imprudencia grave) en una situación de inimputabilidad para el momento de cometer el delito, es decir, el sujeto es inimputable cuando realiza la acción típica y antijurídica, pero no lo era en un momento anterior, cuando se provocó el trastorno mental transitorio.

En estos casos la imputabilidad se va a medir en ese momento anterior. Esta tesis es compatible con el principio penal de culpabilidad, pues el juicio de reproche se tiene en cuenta no sólo las circunstancias del hecho, sino también la conducta anterior del sujeto, en la medida en que sea relevante para determinar si la acción u omisión típica y antijurídica realizada le era o no reprochable y en qué medida.

Surgen en este sentido, infinidad de problemas a la hora de afrontar el delito provocado o el estado defectuoso, pues se ha de determinar si la acción realizada por el sujeto ha sido culposa o imprudente y todo ello, retrotrayéndonos al momento original de la ejecución del hecho, que puede ser objeto de eximente por lo dispuesto en los artículos del Código penal español que posteriormente se detallarán. Por ser el momento en el que se debe constatar si ha existido o no un comportamiento humano voluntario. Recuérdese lo manifestado precedentemente sobre la Teoría general del delito, pues en derecho penal es preciso comenzar a analizar la posible

responsabilidad criminal desde el elemento acción, para así completar el resto de los elementos: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad.

Así pues, con la figura jurídico-penal *actio libera in causa (alic)* la doctrina penal pretende resolver aquellas situaciones en las que un sujeto ha realizado un hecho antijurídico en estado de ausencia de libertad –o de anormalidad motivacional, si es ésta la tesis que se sostiene, estado que con anterioridad el mismo ha provocado en todo caso.

El origen de tal expresión es atribuido a **MÜLLER (1789)**, quien distinguía entre acciones libres, acciones que aluden a la libertad pero en las que el delincuente, en el momento de la comisión del delito, actúa sin libertad (*actio ad libertatem relata, quamvis actu non libera*), y acciones que ni son libres ni aluden a la libertad (*nec actu libera nec ad libertatem relata*).

¿Pero cuál es su ámbito de aplicación en el Derecho Penal Español?

Existe acuerdo generalizado en que la *alic* es aplicable a los casos de incapacidad de culpabilidad, o sea, a aquellos en los que el sujeto es incapaz de culpabilidad en el momento de la comisión de la infracción penal pero en un momento anterior, cuando todavía no se encontraba en dicho estado, produjo dolosa o imprudentemente su propia incapacidad de culpabilidad.

Así lo reconoce además **el Código penal español** para el trastorno mental transitorio (Art. 20.1º) y el estado de intoxicación plena (Art. 20.2º):

Artículo 20

Están exentos de responsabilidad criminal:

1.º El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.

*2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, **siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión,** o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.*

Igualmente nadie discute que deba aplicarse esta doctrina a los casos de incapacidad de acción. Puesto que aquí nuestro Código guarda silencio,

la aplicación de la *alic* a estos supuestos debería ser fundamentada, a mi juicio, en la doctrina jurisprudencial. Pensemos, de nuevo, en el ejemplo del ciclista y la curva.

Ésta, a su vez, podría utilizar como fundamento los números primero y segundo del art. 20, pues una interpretación extensiva de los mismos permitiría la inclusión de los casos de ausencia de acción: si cuando hay acción y el sujeto es incapaz de culpabilidad tiene sentido aplicar la estructura de la *alic*, con mayor motivo debe ser aplicada cuando ni siquiera existe acción.

De *lege ferenda*, sin embargo, sería conveniente la inclusión en el Código penal de un precepto que, al igual que ha sucedido con la comisión por omisión (*vid.* el art. 11), regule esta situación. Así, será la Ley escrita y no los Tribunales la que indique que el art. 10 («Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley») no será aplicable si la omisión o el comportamiento activo pero penalmente irrelevante fue buscado de propósito por el sujeto o éste previó o debió haber previsto su realización.

Piénsese en el tan citado ejemplo del guardabarreras que se embriaga plenamente hasta perder el conocimiento, provocando con su omisión el choque de dos trenes y el ejemplo de la madre que duerme junto a su bebé, sin conciencia de que se mueve en la cama, provocando la asfixia de su hijo.

En cuanto a la posible aplicación de la *alic* a supuestos en los que falta el tipo, la antijuricidad o –por concurrir una causa de inexigibilidad– o la culpabilidad, defendida en nuestro Derecho por algunos autores como Mir Puig, entiendo que, pese a presentar una estructura paralela, pueden ser resueltos sin acudir a dicha teoría.

El TS sienta la siguiente doctrina general con relación a esta figura jurídica en su sentencia de 829/1993, de 14 de abril concluyendo los modelos de la *actio libera in causa* que jurídicamente se pueden dar. Por un lado, el llamado *modelo de la excepción*, que considera que esta figura se ha de aplicar como una excepción, fundamentada en el derecho consuetudinario al amparo del artículo 8.1 del C.P. Y de otro lado, el *modelo de la acción típica*, que considera la acción típica la causa libera, es decir, la acción que causa la desaparición de la capacidad de culpabilidad y que es la que actualmente viene aplicándose.

En cualquier caso, parece lógico que para que el sujeto carezca de responsabilidad criminal frente a situaciones como las expuestas en el artículo, embriagarse plenamente, drogarse o abogar un trastorno mental

transitorio, se requiere además de la capacidad para comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme a esa comprensión, ayudarse de la suscripción de dictámenes periciales que analicen con arreglo a criterios jurídicos, el estado psíquico del sujeto pero también las finalidades de la norma jurídica penal y también el grado de capacidad de motivación que se estima socialmente adecuada para considerar a un sujeto responsable de un hecho delictivo.

BIBLIOGRAFÍA.-

BERDUGO GÓMEZ, I. Curso de Derecho Penal, Parte General, Experiencia, 2004, pp. 139 y ss.

BINDING, K.: *Normen und ihre Übertretung*, T. II: Schuld. Vorsatz. Irrtum. V. II: Zurechnungsfähigkeit, 2.^a Auf., Leipzig, 1914, pp. 621 y ss.

DEMETRO CRESPO. E.: Acerca de la actio libera in causa. http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/lh%20barbero.pdf

GIMBERNAT ORDEIG, E.: «El sistema del Derecho penal en la actualidad», en *Anuario de Ciencia Jurídica*, 1, 1971, reproducido en su libro *Estudios de Derecho penal*, 3.^a ed., Tecnos, Madrid, 1990, pp. 172 y ss.

JOSHI JUBERT, U.: La doctrina de la «Actio libera in causa» en Derecho penal (Ausencia de acción o inimputabilidad provocadas por el sujeto), Bosch, Barcelona, 1992, p. 28, y bibliografía allí citada.

ROXIN, C.: «Bemerkungen zur actio libera in causa», en *Festschrift für Karl Lackner*, 1987, trad. de F. MUÑOZ CONDE bajo el título «Observaciones sobre la “actio libera in causa”», en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, 1988, p. 21.

<http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho-Procesal-Penal/200007-inim.html>